

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАНИШИ

Юлдашев К.М-и.ф.н., доц. Нам МТИ
Омонбоев Д.У – Нам МТИ талабаси

***Аннотация:** Мазкур мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари ёритилган. Шунингдек мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни самарали молиялаштириш, мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмини жорий этиш орқали эришиладиган натижалар баён қилинган.*

***Калит сўзлар:** кичик бизнес, молиялаштириш, молиялаштириш механизми, хусусий тадбиркорлик, давлат, бизнес омбудсман.*

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш йўналишларидан бири кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳисобланади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни миллий иқтисодиётда етакчи ўринни эгаллаши, пировардида, мамлакат ялпи ички маҳсулотининг ҳажмини оширишга меҳнат ресурсларининг аҳамиятли қисмини иш билан банд қилишга хизмат қилади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тараққиётини таъминлаш ва унинг барқарор суръатларда ривожланишига эришиш учун катта миқдордаги молиявий маблағлар зарур. Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни молиявий маблағлар билан таъминлаш ва молиявий қўллаб-қувватлаш иқтисодиётни модернизациялаш шароитида долзарб масалага айланиб бормоқда. Мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятини молиявий маблағлар билан таъминлашда маълум бир қийинчиликларга дуч келмоқдалар. Ўз ички маблағлари етарли бўлмаган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик

субъектлари эса ташқаридан, кредитлар кўринишида молиявий ресурсларни жалб этишга мажбур бўлмоқдалар. Ушбу молиявий ресурсларнинг қандай шартлар асосида ва қандай нархда жалб этилиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг келгусида оладиган даромадига бевосита ўз таъсирини кўрсатиши, табиий. Шундай экан, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тараққиётини молиялаштириш масаласи унинг молиявий равақини таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилиши зарур.

Мамлакатимизда аҳоли ўртасида камбағалликни юзага келиши сабабларидан бўлган ишсизлик муаммосидир. Камбағалликни қисқартириш ва аҳолининг реал даромадларини оширишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватланиши муҳим рол ўйнайди. Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга давлат сиёсати даражасида катта эътибор берилмоқда. Миллий иқтисодиётнинг барқарор юқори суръатларда ривожланиши ва тобора ортиб бораётган меҳнатга лаёқатли аҳолининг аҳамиятли қисмини иш билан таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ўзига хос муҳим вазифаларни бажармоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, мамлакатимизда меҳнат ресурсларининг аҳамиятли қисмини бандлигини таъминлаш, уларнинг реал даромадларини мунтазам ошириб бориш ва мамлакатимизда камбағалликни қисқартиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ялпи ички маҳсулотни аҳолини жон бошига нисбатан тўғри келадиган кўрсаткичларини оширишида муҳим аҳамият касб этади.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришда муҳим омил ушбу соҳани молиялаштириш муаммосидир. Мазкур муаммони ижобий ҳал этиш орқали хусусий сектор субъектларининг мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожлантиришдаги ўрни ортиб боради.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни тараққий этиш суръатлари кейинги йилларда барқарор бўлишига қарамасдан ушбу корхоналарнинг кўламлари унчалик катта эмас. Аксарият ҳолларда ушбу корхоналар бозорда муайян мавқени эгаллаган бўлсалар-да, ишлаб чиқаришни кенгайтиришда молиявий ресурсларнинг етишмаслиги муаммосига дуч келмоқдалар. Ушбу муаммо фикримизча, бир томондан мамлакатда молиявий ресурсларнинг умумий тақчиллиги билан боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, хусусий секторда фаолият кўрсатаётган тадбиркорларнинг аксарият ҳолларда молия бозорида иштирок этиш иш кўникмаларига эга эмасликлари, ҳамда мамлакатимизда молия бозорининг етарли даражада ривожланмаганлиги ва такомиллашмаганлиги билан боғлиқдир.

1-расм. Кичик бизнес ва тадбиркорликни самарали молиялаштириш.

Мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакили (бизнес омбудсман)ни ташкил этилганлиги улар фаолиятини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этди.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватланиши мамлакат ялпи ички маҳсулотининг ҳажмида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни улушини кескин ортишида намоён бўлмоқда.

Бизнинг фикримизча, хусусий секторнинг тараққий этишига тўсик бўлаётган асосий ташкилий-қонуний масалаларни ҳал этмасдан туриб хусусий тадбиркорликнинг ривожини, жумладан, уни молиялаштиришнинг самарадорлигини таъминлаб бўлмайди. Мазкур муаммоларни ҳал этиш учун қуйидагиларни таклиф қиламиз:

- Хусусий сектор тараққиётини таъминлаш мақсадида давлат-хусусий шерикчилик механизмини янада ривожлантириш зарур.

- Хусусий секторда молиялаштиришнинг асосий манбаларини шу секторда фаолият кўрсатувчи хўжалик юритувчи субъектларнинг ўз маблағлари, тижорат банкларининг кредитлари ва тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ташкил этмоқда. Бу ерда мавжуд бўлган муаммо ушбу манбаларнинг қай бирига устуворлик бермоқ лозим, уларнинг қайси бири самаралироқ ҳисобланади, уларнинг қайсисидан фойдаланиш бозор иқтисодиётининг талабларига кўпроқ жавоб беради, каби масалаларга аниқлик киритишдан иборат. Муаммонинг мураккаблиги шундаки, юқоридаги саволларнинг ҳеч бирига, кўпчилик ўйлаганидек, аниқ жавоб беришнинг иложи йўқ. Бу муаммонинг ечими хусусий секторда фаолият кўрсатаётган хўжалик юритувчи субъектда мавжуд бўлган конкрет шароитга, унинг олдида қандай вазифаларнинг қўйилганлигига ва уларни қай муддатларда бажариш лозимлигига ва бошқаларга бевосита боғлиқ. Ана шулар эътиборга олинандиган бўлса, конкрет шароитда қайси молиялаштириш манбасидан фойдаланиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган пайтда юқоридаги ҳолатларни ҳисобга олиб, ҳар бир молиялаштириш манбаининг афзалликлари (қулайликлари) ва камчиликлари ҳисоблаб чиқилиши ва фақат шундан сўнггина тегишли қарорни қабул қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватланишнинг самарали механизмини жорий этиш орқали қуйидаги натижаларга эришилади:

- аҳолининг аҳамиятли қисмини иш билан бандлиги таъминланади;
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг мамлакат экспорт ҳажмидаги улушини ортишига хизмат қилади;
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни фаолиятида янги техника ва технологияларни жорий этилади;
- пировардида аҳолининг турмуш даражасини янада оширишга эришилади.

Бундай тадбирларни амалга ошириш мамлакатимизда хусусий секторни янада ривожлантиришга ва аҳолини турмуш даражасини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси., 29.12.2020 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтисодий ривожлантириш ва камбағалликни қисқартиришга оид давлат сиёсатини тубдан янгилаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони, 26.03.2020 й
3. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594.
4. Юлдашев К, Холмирзаев А Осуществление реализации механизма частного партнерства в Узбекистане.”Молодой учёный” № 51(289)стр -435.
5. Саидбоев Ш.,Юлдашев К “Банк хатарлари” Наманган нашриёти 56-65 бет.
6. Ўзбекистон саноати 2014-2017 йилларда. Статистик тўплам. Тошкент-2018 й.16-бет.
7. Юлдашев К. “Ўзбекистон Республикасида хусусий сектор тараққиётининг молиявий муаммолари ва уларни ҳал этиш йўналишлари” автореферат. Тошкент 2010 й.